

"ЗНАЧЕНИЕ КОГНИТИВНОЙ АКТИВНОСТИ В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И НАУЧНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ"

Отаева Саламат Сабировна

Старший преподаватель кафедры «Психология и спорт» факультета психологии, медицины и спорта Мамунского университета.

E-mail: otayevasalamat@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматривается, как когнитивная активность помогает человеку находить и решать на первый взгляд неразрешимые проблемы. Также подчеркивается, что специалист с высоким уровнем когнитивной активности способен понимать и осознавать новое, интересное и на первый взгляд непонятное.

Ключевые слова: когнитивность, интерес, мотив, инструментальная компетенция, познавательная деятельность, учебная деятельность, когнитивные способности, учебный процесс, общая компетенция, профессиональная компетенция.

В современном педагогическом литературе подчеркивается, что личность человека нового времени должна обладать способностями и соответствующими навыками для решения и восприятия различных и разнообразных проблем, а также для быстрого и качественного нахождения решений сложных задач. Для этого, безусловно, развивающаяся образовательная система должна включать в себя такие структурные элементы, как учебные и когнитивные потребности, учебные задачи, мотивы, соответствующие действия и операции.

Президент нашей страны Ш. М. Мирзиёев в своей книге под названием «Стратегия Нового Узбекистана» отметил: «Стратегия и механизмы инновационного развития нашей страны, прежде всего, тесно связаны с тем, насколько эффективно используется интеллектуальный и научно-технический потенциал, созданный в этом

государстве». Действительно, учебная деятельность — это целенаправленная деятельность, направленная на обучение и воспитание человека с целью обеспечения возможности успешной трудовой деятельности в будущем.

Исследования, отражённые в педагогической литературе, внесли значительный вклад в развитие теории когнитивной активности: в них представлены оригинальные идеи, теоретические обобщения и практические рекомендации. Поиск эффективных методов повышения качества усвоения учебного материала также является характерной чертой педагогической практики.

Психологи, изучающие когнитивную активность, подчёркивают стремление человека к новым знаниям и к решению не только учебных, но и возникающих в жизни проблем. Когнитивная активность позволяет нам искать и находить решения проблем, которые на первый взгляд кажутся неразрешимыми. Это часто пробуждает новый интерес к уже известным и понятным вещам. Человек с высоким уровнем когнитивной активности способен понимать и осознавать новое, интересное и на первый взгляд непонятное.

Развитие когнитивной активности невозможно без мыслительной деятельности, поэтому основным фактором интереса к познанию являются мыслительные процессы. Любая учебная деятельность студента имеет мотивацию. Мотив является признаком направленности внимания студента на определённые аспекты учебной деятельности.

В книге Ш. Сафарова «Когнитивная лингвистика» содержится объяснение термина «когнитивный» как производного от английского слова *cognitive*, что означает «относящийся к познанию» (*cognize* – познавать, осознавать, понимать; *cognition* – познание).

В своей статье под названием «Мысли великих о собственности и предпринимательстве» Н. М. Кучкарова отмечает: «Каждый человек с помощью своих знаний формирует навыки бережливости в общественной жизни и способен разумно строить своё будущее».¹

Кроме того, в статье, опубликованной Н. М. Кучкаровой в журнале *Journal of Advanced Research and Stability*, подчёркивается, что «формирование экономической культуры, экономического сознания и развитие экономического мышления в обществе имеет большое значение».²

Действительно, в процессе обретения своего места в общественной жизни важно, чтобы человек осознавал и понимал происходящее вокруг него. Целесообразно определить общие и профессиональные компетенции будущего педагога. Общие компетенции, необходимые для профессиональной и научной деятельности, можно разделить на три группы: инструментальные, межличностные и личностные.

Ниже рассмотрим виды инструментальной компетенции, необходимых для профессиональной и научной деятельности.

Под инструментальной компетенцией понимается способность понимать и применять когнитивные идеи и мысли, а также методологические способности — организация рабочего времени, принятие решений, выбор стратегии обучения и др.; технологические навыки (умение пользоваться различными техническими средствами и компьютером), а также определённые лингвистические навыки.

Инструментальная компетенция делится на следующие группы:

- компетенции в освоении знаний;
- компетенции в формулировании гипотез и предвидении результатов;
- компетенции в выборе оптимальных путей решения проблем и их реализации;
- компетенции в критической оценке и интерпретации полученных результатов.

К компетенциям в освоении знаний относятся:

- обоснование научной информации при её представлении в форме статьи, лекции, научного отчёта;
- знание норм и правил работы с информацией, правовые аспекты информационной культуры, навыки поиска, обработки, передачи и применения информации и знаний; умение искать, усваивать, перерабатывать и представлять информацию;
- дидактическая адаптация научной информации, оперативное изменение логики и способа изложения, структурирование;
- представление всей информационной картины мира, владение деловой, научной и официальной перепиской, научным и деловым стилем языка;
- установление междисциплинарных связей с использованием различных источников и информации;

¹ N. M. Quchqorova «Жамият ва инновациялар» jurnali.

² N. M. Quchqorova “Journal of Advanced Research and Stability”

- организация собственной образовательной методики, применение когнитивных способностей при решении профессиональных задач, наличие ориентации на совершенствование аналитико-синтетической деятельности, глубокое владение компьютерными технологиями для решения профессиональных задач;

- стремление к изучению иностранных языков в процессе профессиональной и научной деятельности;

- наличие базовых компетенций в гуманитарных и социальных науках, стремление к их постоянному совершенствованию.

К компетенциям в формулировании научной гипотезы и предвидении результатов исследования относятся:

- осведомлённость о насущных проблемах времени, способность самостоятельно формулировать цели и задачи исследования;

- способность предвидеть возможные результаты исследования на основе системного мышления, аналитические способности, различение существующих связей, обобщение, анализ, всесторонний анализ проблемной ситуации.

К компетенциям по выбору оптимальных путей решения проблем и реализации решений относятся:

- разработка алгоритма возможных решений проблем;

- анализ потенциальных рисков при планировании исследования, выбор оптимальных способов решения проблем;

- полное самостоятельное планирование и анализ результатов исследования;

- систематизация и анализ различных точек зрения и мнений при планировании исследования.

К компетенциям по критической оценке и интерпретации полученных результатов относятся:

- способность рассуждать на каждом этапе исследования, сопоставлять полученные результаты с альтернативными подходами или результатами;

- критическая оценка значимости результата, полученного в ходе исследования проблемы;

- применение полученных результатов в будущих авторских проектах, планах и программах.

В научной литературе наряду с понятием «когнитивная активность» широко используется и термин «когнитивные способности». Когнитивные способности являются основной деятельностью обучающегося и имеют большое значение для его интеллектуального развития и уточнения знаний о окружающем мире.

В заключение можно сказать, что кадры, стремящиеся к постоянному обновлению знаний, повышению своей профессиональной компетентности, идущие в ногу со временем, активно использующие передовой мировой опыт, способные всесторонне защищать интересы нации, народа и своего коллектива, а также руководящие кадры — в состоянии обеспечить прогресс общества.

Список использованной литературы

1. SH.M. Mirziyoyev “Yangi O‘zbekiston strategiyasi.” - Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021.y.
2. Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. “Сангзор” нашриёти,. рисола 92-бет. 2006
3. Quchqorova Nargiza Mamajonovna (Общество и инновация-Society and innovations Special Issue-04 (2022)/ISSN2181-1415 “Mutafakkirlar mulk va tadbirkorlik xususida” 161-b.
4. Quchqorova Nargiza Mamajonovna (Journal of Advanced Research and Stability) ISSN: 2181-12608 “Tarbiyachilarga “Avesto” da iqtisodiy qarashlar va iqtisodiy tarbiya masalalarini o‘rgatish.” 2-b.
5. Bekchanova Feruza Marimboyevna [17.02.2023 16:55] (International Bulletin Of Applied Science UF=8,2/SJIF=5,IBAST ISSN:2750-3402) “Formation of needs and working activities in preschool children”4-b.
6. Shernafasova Husniya Ravshanbekovna (Jornal of New Centure Innovatijns. №16, ISSUE-3) “Ta’lim jarayonida masofaviy ta’limning afzalliklari” 7.11. 2022. 20-b.